

УДК 811.11-112

DOI 10.5281/zenodo.18668311

Научная статья

**К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОМ СВОЕОБРАЗИИ
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ЭССЕ ДЖ. БАРНСА «НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ»**

**ON THE ISSUE OF THE GENRE ORIGINALITY OF THE
AUTOBIOGRAPHICAL ESSAY BY J. BARNES**

ОСТРОУМОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА,
*старший преподаватель,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.*

OSTROUMOVA ANNA VLADIMIROVNA,
*senior lecturer,
Herzen State Pedagogical University.*

В статье исследуется проблема жанровой идентификации текстов воспоминаний постмодернистских авторов на примере автобиографического эссе Дж. Барнса «Нечего бояться» (2008). Поднимается вопрос о синтезе мемуарных жанров с другими пограничными жанрами и границах интерпретации жанра автобиографии. Особое внимание уделяется коммуникативному аспекту интеграции жанров автобиографии и эссе с опорой на их типологические характеристики и особенности индивидуально-авторской картины мира. В результате установлено, что при внешнем отрицании автобиографической природы текста и использовании приемов постмодернистской поэтики Дж. Барнс сохраняет установку на достоверность, реализуя ее через творческую саморефлексию и философское осмысление экзистенциальных вопросов. Делается вывод о том, что «Нечего бояться» представляет собой синкретичное жанровое образование, в котором автобиографическое повествование органично соединяется с эссеистическим началом, что расширяет границы традиционной автобиографии и открывает новые возможности для самовыражения автора при сохранении фактологической основы воспоминаний.

This article explores the genre identification of memoirs by postmodern authors using the example of J. Barnes's autobiographical essay "Nothing to Fear" (2008). It addresses the synthesis of memoir genres with other borderline genres and the limits of interpretation within the autobiographical genre. Particular attention is paid to the communicative aspect of integrating the autobiographical and essay genres, drawing on their typological characteristics and the author's individual worldview. It is established that, despite the apparent denial of the autobiographical nature of the text and the use of postmodern poetics, J. Barnes maintains a commitment to authenticity, realizing this through creative self-reflection and philosophical understanding of existential questions. It is concluded that "Nothing to Fear" is a syncretic genre formation in which an autobiographical narrative is organically combined with an essayistic beginning, which expands the boundaries of traditional autobiography and opens up new opportunities for the author's self-expression while preserving the factual basis of the memories.

Ключевые слова: *память, автобиография, эссе, постмодернистский метод, индивидуально-авторская картина мира, программа интерпретации, смертельный мотив.*

Key words: *memory, autobiography, essay, postmodern method, author's individual worldview, interpretation program, mortal motive.*

В онтологической основе автобиографии как одного из жанров мемуарной литературы, для которой характерен особый тип повествования — мнемоническое повествование, лежит память и связанные с ней процессы мышления. Говоря о статическом и динамическом аспектах памяти, необходимо отметить, что к ним относятся принципиально разные процессы. Мнемоническая деятельность невозможна без процессов накопления и хранения информации, однако для написания автобиографии «необходимо осуществлять волевое познавательное усилие, память при этом обращается к динамическому аспекту мнемонической деятельности — воспоминанию» [8, с. 215].

Поскольку динамическое всегда подразумевает творческое, креативное, дифференцировать автобиографию как документ прошлого и вымышленный, художественный текст, написанный в жанре автобиографии или имеющий автобиографические черты, не представляется возможным без вспомогательных документов. Пограничное положение между документалистикой и художественной литературой, которое занимают мемуары, ставит вопрос об их достоверности при каждом соприкосновении читателя с текстом воспоминаний. Отклонения от фактов в мемуарной литературе, однако, не отменяют ее особых познавательных и эмоциональных возможностей. Под особыми возможностями имеется в виду связь работы памяти с механизмами смыслообразования. Помимо историко-документальной ценности, которую несут в себе мемуары, в них важна и литературно-художественная, и философская составляющая. Поиск истины не может заканчиваться на установлении конкретных фактов, необходимо увидеть, почувствовать и передать их связь с жизнью, которая и является главной целью познания. Если задача художника — вдохнув жизнь в факты действительности поразить сердце зрителя, то задача мемуариста — показать жизнь, интерпретируя факты прошлого. Поскольку эти две задачи трудно различимы, в воспоминаниях зачастую мы встречаем документальную неопределенность, а в художественных произведениях — следы личных переживаний автора.

Значительную трудность различения фактов и вымысла для читателя представляют тексты автобиографий начала XXI века, особенно если они написаны признанными читающим сообществом авторами, чье творчество принадлежит или рассматривается в русле постмодернистского направления. Такие автобиографические тексты закономерно воспринимаются скорее как часть художественного наследия автора, чем документалистика или нон-фикшн. Свободная манера повествования заставляет читателя заподозрить, что автор ведет автобиографическую игру, понимаемую как «намеренное использование текстовых элементов из семантического поля «фикциональность» и «фактографичность» при моделировании «образа автора», характерную для литературы постмодернизма.

Выдающийся современный писатель Джулиан Барнс, лауреат Букеровской премии (2011), отказывается от ярлыков и не признает себя «постмодернистом», называя свои произведения «пост-лейблевой литературой» [15, с. 48]. Исследователи же отмечают, что в его творчестве постмодернистские эстетические установки и идеи нашли наибольшую полноту выражения среди всех писателей английского постмодернизма. Художественный стиль Барнса включает в себя такие черты постмодернистского метода, как стремление освободиться от шаблонов, манипуляция с классическими текстами, адаптации, переписки и продолжения чужих текстов, обращение к историографии и смешение ее с фикцией, жанровые поиски, ирония, пародия, стилизация, интеллектуальная и языковая игра [5, с. 4; 12, с. 186].

В 2008 году Барнс публикует большое автобиографическое эссе «Нечего бояться» [16]. В своей книге писатель обращается к идее биографии и автобиографии не впервые: экспериментируя с жанрами, автор использует черты художественного вымысла применительно к биографии реальных людей и автобиографического в художественной прозе («Попугай Флорбера» (1984), «Метроленд» (1980)). В «Нечего бояться» Барнс не изменяет своему художественному методу: он смело нарушает границы, фокусирует внимание читателя на второсте-

пенном, предлагает ему необычную точку зрения. Композиция кажется фрагментарной и противоречивой, поскольку автор с легкостью переходит от одного предмета повествования к другому, затем вновь возвращаясь к предшествующей теме. Повествование ведется от лица ненадежного рассказчика, автор проявляется в тексте как «неуверенный нарратор», сомневающийся в достоверности своих воспоминаний. На фоне сложных, глубоко волнующих автора тем, таких как религия, Бог, вера, память, способность творить, настойчиво повторяется мотив смерти [14, с. 72]. Автор помещает единицы семантического поля «смерть» в каждый абзац текста и выводит мотивы умирания, прощания с жизнью, подготовки к смерти на первый план. Акцент на теме смерти в автобиографических воспоминаниях, которые по канону жанра должны быть посвящены жизнеописанию, дезориентирует читателя: вместо рассказа о жизни, автор рассказывает и размышляет о смерти. Горизонт читательских ожиданий ломается. Структура повествования оказывается настолько сложной и противоречивой, что читатель теряет доверие к тексту и начинает воспринимать его как вымысел. Возникает диссонанс.

Для разрешения диссонанса понимания важно определиться с понятиями автобиографического жанра и эссе, уточнить их характеристики, тематическое содержание, разнообразие форм, возможные зоны синкретизма и жанровые вкрапления. Далее необходимо выяснить, как автор сам определяет свое произведение и какую модель интерпретации он предлагает читателю для адекватного прочтения текста.

Согласно определению Ф. Лежена, автобиография — «ретроспективное прозаическое повествование реального человека, рассказывающего о собственном существовании, делая особый акцент на истории своей личности» [3, с. 261]. Она является частной формой жизнеописания наряду с другими мемуарными жанрами, например такими, как воспоминания, семейная хроника, путевые заметки, личный дневник, письма. В автобиографии внимание эгоцентрического сознания, организующего все смысловые линии в тексте, направлено на собственное изображение. В центре автобиографического повествования всегда находится индивидуальная жизнь автора, история его личности, нарратива о себе, конечной целью которого является формулирование целостной и непротиворечивой концепции «Я» автора. По словам Ю. Л. Сапожниковой, «основным содержанием автобиографической прозы становится освещение внутреннего развития личности; в сознании автора преломляется внешняя, событийная сторона жизни и превращается в факты его биографии, в его внутреннюю жизнь» [11, с. 55]. Композиционная форма автобиографии определена установкой на ретроспективный принцип движения временного повествования от начала к концу с опорой на хронологию событий и жизненных перипетий.

Ввиду того, что в XX веке произошло расширение границ жанров, было бы ошибочным проводить строгое различие между автобиографией и другими мемуарными текстами. Л. М. Ньюбина замечает, что мемуарные жанры «находятся во отношениях взаимодополнения, граница между ними не абсолютная» [7, с. 15]. Синтез жанров в литературе воспоминаний приводит к смешению и размыванию жанровых характеристик, доходя иногда до их полного отрицания [7, с. 17]. Направленность автобиографии на достижение идентичности реализуется в изображении эволюции эгоцентрического «Я» путем описания его взаимодействия с внешним миром. Коммуникация и коммуникативный контекст значимы для выстраивания идентичности, поскольку идентичность имеет социальную природу и формируется в процессе отождествления «Я» с социальными статусно-ролевыми функциями, самоопределения через принятие или отвержение норм и ценностей историко-социального окружения, установления гармоничной взаимосвязи между внутренней и внешней перспективой «Я» [9, с. 87]. Смещение акцентов с бытового жизнеописания на абстрактную и философскую проблематику, объекты внешнего мира свойственны автобиографии и коррелирует с диапазоном самопрезентации автора в литературном пространстве. В этом жанр автобиографии сближа-

ется с эссе, для которого также характерно повествование от первого лица, фактологичность, ассоциативность, однако фокус внимания направлен на конкретные проблемы разнообразной тематики. Личные впечатления, размышления, выражение частной позиции по неоднозначным вопросам, оценки и зарисовки автора дополняют картину его жизни, становятся частью его автобиографического «Я». Эссе как жанр привносит в текст автобиографии афористичность, обобщенность, лаконизм, придает свободу композиции, пластичность коммуникации на линии «автор – читатель» и все свойственные ему лингвостилистические особенности. Важно отметить, что эссе также является синкретичным типом текста, синтезируя черты научного и публицистического стиля, что делает слияние жанров еще более естественным.

Интерпретационная программа, выстраиваемая автором в случае автобиографического текста, определяется особой установкой автобиографии на документальность. Эту установку Ф. Лежен называет «автобиографическим пактом» — неким актом, который радикально отличает автобиографию от художественной литературы, а именно: реальный человек берет на себя обязательство правдиво и достоверно рассказать о себе [4, с. 208]. Однако сам Лежен отмечает, что не нужно принимать данную установку буквально, поскольку она не означает, что автор будет писать правду: «Предложенная мною формулировка — «автобиографический пакт» — стала популярной, возможно, потому, что она напоминает своего рода «договор с дьяволом», скрепленный кровью... Иногда у меня даже складывается впечатление, что я не ученый, а брендмейкер...» [4, с. 208]. В работах исследователя французской автобиографии этот термин претерпевает изменения, а установка на достоверность рассматривается в русле прагматики, теории речевых актов и связана с воздействием на восприятие текста читателем: «Автобиография — это не текст, в котором некто говорит правду о себе, а текст, в котором некто реальный говорит, что он ее говорит» [4, с. 208]. Интерпретационная программа автобиографического текста подразумевает провокацию любопытства, доверия, прямую вовлеченность читателя, активное участие со стороны реципиента в ее создании. И в случае литературной автобиографии и автобиографии «обычного» человека читатель становится создателем жизненной истории, которая перед ним разворачивается. В литературном тексте восприятие читателя будет опосредовано художественным воздействием, в «обычной» автобиографии восприятие будет более интимным. Несмотря на неизбежную субъективность, неточность воспоминаний, обусловленную реконструирующей природой автобиографической памяти [6, с. 23], художественные аспекты выразительности, придающие тексту форму вымысла, интерпретация автобиографии имеет четкие границы. Поскольку, согласно теории речевых актов, «успешность речевого акта достигается при соблюдении условий истинности и искренности» [13, с. 140], успешность интерпретации текстов воспоминаний будет зависеть от соблюдения этих условий. Основная функция мемуаров заключается в удовлетворении потребности читателя в индивидуализированной и достоверной исторической информации, не преломленной через авторитет, поэтому установка на достоверность является обязательной для мемуарного текста [10, с. 97]. Если произведение не выполняет эту функцию, оно не может принадлежать мемуарному жанру. Это касается таких пограничных жанров современной литературы как, например, автофикшн, в котором достоверность уступает место художественному и развлекательному аспектам. Ключ к прочтению автобиографического произведения задает автор, открыто заявляя об этом на обложке книги, в предисловии или в самом тексте. В обратном случае отказ от идентификации жанра может рассматриваться как литературная игра, выходящая за рамки мемуаристики.

Автобиографическая книга классика современной британской литературы Джулиана Барнса «Нечего бояться» определяется литературоведами как семейная хроника, мемуары, автобиография-эссе, собрание автобиографических эссе, автобиографический очерк. В ней писатель рассказывает о своей семье, круге людей, которых он считает близкими себе, размышляет о смерти и страхе смерти, Боге и религии, искусстве и литературе, писательстве,

литературе и памяти. Композиционно-структурные и стилевые особенности позволяют говорить об автобиографическом произведении Барнса как о сложном по структуре тексте, в котором автобиографическое повествование соединяется с философскими и документальными эссе [1, с. 106]. Повествование сплетено из последовательной смены бытовых зарисовок из личной и семейной жизни и рассуждений, включающих цитирование и аргументацию с обращением к «чужому слову» и анекдотам из жизни авторитетов, значимых для Барнса как писателя и философа. Среди фигур, которых Барнс называет «своей настоящей семьей» – *my true bloodline* [16, с. 38], можно найти имена Г. Флобера, М. Монтеня, Ж. Ренара, Стендаля, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, М. Равеля, Э. Золя, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, А. Камю, И. Во.

Все эти разрозненные сюжетные линии объединяет тема смерти: автор описывает обстоятельства смерти, похорон, посещения кладбища, размышляет о страхе смерти, о том, как достойно к ней подготовиться, о возможности существования жизни после смерти. Внимание к теме, которая для многих является табуированной, а для автобиографии и вовсе представляется неуместной, не случайно: книга была написана после утраты родителей, к которой, по мере развертывания текста, автор возвращается вновь и вновь. Переломные моменты из жизни семьи и жизни великих мыслителей, писателей и музыкантов становятся отправной точкой для философских размышлений, ярких воспоминаний, опорой, на которой выстраивается канва повествования. Настойчиво обращаясь к теме смерти, автор описывает жизнь.

В начале своего эссе Барнс заявляет, что его книга — не автобиография, и он не пытается «найти своих родителей», скорее проверяет, насколько они «умерли в его памяти»: «*This is not, by the way, ‘my autobiography’. Nor am I ‘in search of my parents’... Part of what I’m doing — which may seem unnecessary — is trying to work out how dead they are*» [16, с. 34]. Память для Барнса — одна из форм существования. Забыть — означает потерять свою идентичность, то есть перестать существовать: «*Memory is identity... what you have done is in your memory; what you remember defines who you are; when you forget your life you cease to be...*» [16, с. 140]. Исследователь К. А. Григорьева правомерно отмечает, что «Барнс пишет, в сущности, историю своих родителей, которые в традиционной автобиографии никогда не занимают так много места. В этих рассказах автор проявляет одновременно беспощадную наблюдательность, писательскую отстраненность и сыновний лиризм, осмысляя последний урок, который дают ему родители, — урок умирания» [2, с. 59]. Продолжение жизни автор видит в выражении воспоминаний о ней в слове. Говоря о родителях, он пишет, что с нарративной точки зрения они живы в его памяти: «*Narratively, they survive in the memory...*» [16, с. 35]. Для Барнса-автобиографа жизнь прерывается смертью, но для Барнса-писателя жизнь продолжается в литературе, которая описывает жизнь. Однако здесь он сталкивается с недостатком средств выразительности: «*...what sometimes shames me is the extraordinary lack of descriptive, or responsive, words that come out of my mouth. For God’s sake, you’re a writer, I say to myself... Can’t you face down death — well, you won’t ever face it down, but can’t you at least protest against it — more interestingly than this?*» [16, с. 126]. Он также говорит о трудности описания реальных людей в автобиографической литературе по сравнению с созданием персонажей в художественной литературе: «*Fiction and life are different; with fiction, the writer does the hard work for us... But life is different. The better you know someone, the less well you often see them (and less well they can therefore be transferred into fiction). They may be so close as to be out of focus, and there is no operating novelist to dispel the blur*» [16, с. 156]. Творческая саморефлексия Барнса, где он пишет, что чем ближе знаешь человека, тем сложнее рассказать о нем, косвенно указывает на то, что книга, которую он пишет, относится к жанру автобиографии, поскольку именно в автобиографии есть место для творческой саморефлексии. Несмотря на то, что автор много пишет о смерти, автобиографическое эссе наполнено юмором, добрыми воспоминаниями, оно описывает насыщенную жизнь автора и в целом посвя-

щено жизни, неотъемлемой частью которой является смерть: «I understand (I think) that life depends on death» [16, с. 182]; «For me, death is the one appalling fact which defines life; unless you are constantly aware of it, you cannot begin to understand what life is about...» [16, с. 126].

В автобиографическом эссе Джулиана Барнса «Нечего бояться» можно проследить элементы автобиографического повествования, эссеистики и художественного изображения. Присутствие элементов постмодернистской игры в тексте не отменяет достоверности и фактологической точности описываемых событий, а лишь создает условия для выражения себя и своей индивидуальной картины мира в слове при сохранении тайны личной жизни. Обращение к теме смерти с философских позиций закономерно вытекает из индивидуально-авторской картины мира. Тема получает новые возможности интерпретации в контексте жанра автобиографии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горбунова О. В. Механизмы памяти в "Нечего бояться" Джулиана Барнса // Известия Саратовского университета. Филология. Журналистика. 2011. Т. 11, № 4. С. 106–111.
2. Григорьева К. А. Автобиографизм в "Нечего бояться" Джулиана Барнса // Известия Саратовского университета. Филология. Журналистика. 2010. Т. 10, № 1. С. 57–61.
3. Лежен Ф. Когда кончается литература? // Автобиографическая практика в России и во Франции. М.: ИМЛИ РАН, 2006. 278 с.
4. Лежен Ф. От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: история одного гуманитария // Автор и биография, письмо и чтение: сборник докладов междисциплинарного исследовательского семинара Факультета философии Национального исследовательского университета. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. С. 205–227.
5. Нелюбин А. А. Джулиан Барнс под маской Дэна Каваны (игра в детектив и пародирование жанра): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013. 24 с.
6. Нуркова В. В. Свершенное продолжается: психология автобиографической памяти личности. М.: Изд-во УРАО, 2000. 315 с.
7. Ньюбина Л. М. Воспоминание и текст. Монография. Смоленск, 2000. 200 с.
8. Ньюбина Л. М. Память, воспоминание и текст / Л. М. Ньюбина // *Studia Linguistica* (Санкт-Петербург). 2010. № XIX. С. 213–223.
9. Остроумова А. В. Идентичность как междисциплинарная проблема / А. В. Остроумова // LXXV Герценовские чтения. Иностранные языки: сборник научных статей международной научной конференции. Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. 2022. С. 84–88.
10. Остроумова А. В. Проблема достоверности и субъективности в мнемоническом повествовании. В кн.: Т. С. Нифанова (ред.). Диалог языков и культур: теоретический и прикладной аспекты. Архангельск: Изд-во Поморского университета. 2007 Т. 2. С. 91–98.
11. Сапожникова Ю. Л. Жанр автобиографии: понятие и особенности // Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. 2012. № 2(43). С. 54–56.
12. Толкачев С. П. Уровни вдохновения: французский контекст постмодернистской прозы Дж. Барнса // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2019. № 8(824). С. 184–199.
13. Фокина М. С. Моделирование речевого поведения в лингвистической игре JUST A MINUTE // LXXVI Герценовские чтения. Иностранные языки : сборник научных статей международной научной конференции. Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. 2023. С. 138–144.
14. Хорольский В. В. Мортальный мотив в творчестве И. Во и Дж. Барнса: сопоставление нарративных стратегий // Журнал филологических исследований. 2022. Т. 7, № 4. С. 72–75.
15. Цховребова М. "Пост-Лейбельный" метод Джулиана Барнса в контексте литературы английского постмодернизма // *Colloquium-Journal*. 2019. № 6-6(30). С. 48–54.

16. Barnes J. Nothing to be frightened of. London: Vintage books, 2009. 256 p.

Поступила в редакцию: 13.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© *Остроумова А. В., 2026.*